

ТРЕБОВАНИЯ И ПРИЦИПЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕНОСТИ В МСФО

REQUIREMENTS AND PRINCIPLES OF FINANCIAL REPORTING IN IFRS

¹С.С. Умаралиев

¹Магистрант Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация Annotation

Рус – Концептуальная особенность изменения информационного пространства, формируемого учетной системой в российской практике, состоит в повышении качества получаемой информации и обеспечении гарантированного доступа к ней всех заинтересованных пользователей. Поэтому изменения в области бухгалтерского учета и отчетности, произошедшие в последние годы, направлены на создание организационных предпосылок формирования полезной информации на базе основного инструмента реформирования бухгалтерского учета – МСФО. Применение принципов МСФО при составлении финансовой отчетности позволяет представить информацию, характеризующую имущественное положение и финансовые результаты деятельности организации, на языке, понятном пользователям всего мира, и, как следствие, наименее трудоемким путем завоевать доверие инвесторов, в том числе и зарубежных.

Eng – The conceptual feature of changing the information space formed by the accounting system in Russian practice is to improve the quality of the information received and to ensure guaranteed access to it for all interested users. Therefore, the changes in the field of accounting and reporting that have occurred in recent years are aimed at creating organizational prerequisites for the formation of useful information based on the main instrument of accounting reform – IFRS. The application of IFRS principles in the preparation of financial statements allows presenting information characterizing the property status and financial results of the organization in a language understandable to users around the world, and, as a result, to win the trust of investors, including foreign ones, in the least labor-intensive way.

Ключевое слово: Keywords:

❖ МСФО, бухгалтерского учет, инвестор, IPO (Initial Public Offering), Отдельная финансовая отчетность.

❖ IFRS, accounting, investor, IPO (Initial Public Offering), Separate financial statements.

Введение.

На сегодняшний день Российскими нормативными документами не предусмотрена обязанность подготовки отдельной финансовой отчетности по

МСФО. При этом согласно Плану Минфина России на 2012–2015 гг. по развитию бухгалтерского учета и отчетности в РФ на основе МСФО, утвержденному приказом Минфина России от 30.11.2011 № 440, до

2013 г. было предусмотрено «принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих непосредственное применение МСФО (по установленному перечню) для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица» [3].

Следует отметить, что в последние годы многие российские компании, не дожидаясь законодательного признания МСФО, в добровольном порядке начали готовить отчетность по международным стандартам согласно запросам инвесторов, кредиторов, иностранных партнеров и других заинтересованных пользователей. Представители малого и среднего бизнеса могут заинтересоваться подготовкой отчетности по МСФО, к примеру с целью реализации долгосрочных планов по выходу на IPO (англ. Initial Public Offering – первая публичная продажа акций акционерного общества). Необходимым условием широкого применения МСФО в экономике РФ является создание инфраструктуры, обеспечивающей использование этих стандартов в регулировании бухгалтерского учета и отчетности хозяйствующими субъектами [5, с. 217].

Применение МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность», введенного в действие на территории РФ приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н, необходимо при учете инвестиций в дочерние предприятия, совместную деятельность и ассоциированные предприятия, если компания решает представлять отдельную финансовую отчетность или этого от нее требуют национальные регулирующие положения [2]. Переход на подготовку отчетности по МСФО ведет к изменению системы бухгалтерского учета в компании, требует не только пересмотра подходов к составлению финансовой отчетности для заинтересованных пользователей, но и

внесения дополнений в учетную политику, изменения плана счетов и графика документо оборота.

Анализ и обсуждение результатов.

Согласно указанному стандарту отдельная финансовая отчетность – это отчетность, составляемая материнской компанией (т. е. инвестором, имеющим контроль над дочерним предприятием) или инвестором, осуществляющим совместный контроль над объектом инвестиций или имеющим значительное влияние на него, в которой инвестиции учитываются по себестоимости или в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Отдельная финансовая отчетность должна подготавливаться в соответствии со всеми применяемыми МСФО.

Необходимо отметить, что в настоящее время большинство ученых и практиков в области гармонизации российских положений по бухгалтерскому учету (РПБУ) и МСФО отмечают недостаточное количество разработок организационно-практического характера, отсутствие единых методических подходов, позволяющих осуществлять процедуру подготовки финансовой отчетности по МСФО.

Существуют различные методики формирования отдельной финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО, например предложенные Н. М. Жирной, О. А. Заббаровой, П. В. Колесником, О. А. Михайловой, С. В. Пономаревой, О. Ю. Шульгиной, С. В. Чесноковым, Л. И. Шинкаревой.

В таблице проанализированы методики формирования отдельной финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО при каждом из способов получения отчетности: трансформация российской отчетности в соответствии с МСФО, параллельный учет в формате МСФО, трансляция данных

российского учета в отдельные регистры учета по МСФО с последующими корректировками.

Таблица 1

Анализ методик формирования отдельной финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО

Способ получения финансовой отчетности по МСФО	Этап методики формирования отдельной финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО	Анализ методики
<i>Авторы: В. Т. Чая, Г. В. Чая [6, с. 264]</i>		
I. Трансформация российской отчетности в соответствии с МСФО	<p>1. Предварительная корректировка российских баланса и отчета о прибылях и убытках. На этом этапе остатки и обороты по счетам российской отчетности перегруппировывают в статьи, установленные международными стандартами. Эту перегруппировку отражают в трансформационных таблицах, форма и структура которых позволяют проводить в дальнейшем необходимые преобразования. Сбор дополнительной аналитической бухгалтерской и управленческой информации. На данном этапе определяются принципиальные различия между РПБУ и МСФО, детализируются статьи российского баланса по остаткам включенных в него счетов и подготавливается информация по отдельным счетам бухгалтерского учета, которые подлежат трансформации. Внесение в отчетность по МСФО корректирующих проводок. Для трансформации данных российского учета в отчетность, соответствующую требованиям МСФО, делают три вида корректирующих проводок: реклассификационные, оценочные и инфляционные проводки. Приведение международной отчетности к окончательному формату, соответствующему МСФО. После того как все необходимые корректировки внесены, бухгалтер пересчитывает данные баланса и отчета о прибылях и убытках, составляет примечания, которые раскрывают особенности учетной политики и способы трансформации. Отчеты о движении денежных средств и о движении капитала составляют заново на основе трансформированного баланса и отчета о прибылях и убытках</p>	<p>Отличительным признаком данной методики можно считать то, что она может быть применена только после составления отчетности по российским правилам</p>
<i>Автор: Департамент методологии, стандартизации и управления качеством аудиторско-консалтинговой фирмы «ЦБА» [4, с. 16–28]</i>		
II. Параллельный учет в МСФО	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение анализа применяемой учетной политики, базирующейся на принципах национальных стандартов, и формирование учетной политики, соответствующей МСФО. 2. Разработка формата финансовой отчетности на основе требований, предъявляемых к нему МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» в части установления минимума отчетных показателей, подлежащих отражению в финансовой отчетности. 3. Отражение каждой операции на момент ее совершения таким образом, чтобы учетная система могла представлять финансовую отчетность как в формате, предусмотренном российским законодательством, так и в формате МСФО. Составление финансовой отчетности по данным учетной системы по МСФО. 	<p>Отличительным признаком данной методики можно считать необходимость использования специализированных программных средств автоматизации ведения учета и составления отчетности</p>
III. Трансляция с последующими корректировками	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ счетов для составления бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств и др., а также состояния бухгалтерского учета организации и учетной политики. 2. Формирование оборотно-сальдовых ведомостей в российской системе счетов бухгалтерского учета, подготовка рабочих документов (рабочих таблиц), в которых представляются различия в отражении хозяйственных операций по их экономическому содержанию согласно РПБУ и МСФО. Эти различия фиксируются с целью доведения количественных и качественных характеристик каждого счета до требований МСФО. 	<p>Анализ счетов для составления отчетности позволяет выявить отклонения российской отчетности от требований МСФО. Рабочий план счетов по МСФО для каждой организации должен</p>

На основе изучения имеющихся методик формирования отдельной финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО, рассмотренных в научной и специализированной литературе, с учетом всех способов получения финансовой отчетности по МСФО в ходе исследования разработаны авторские подходы к формированию отдельной финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО, представленные на рисунке.

Представленный на рисунке алгоритм формирования отдельной финансовой отчетности, составленной по МСФО, включает стратегический, методический, прикладной и контрольный модули, находящиеся в тесной взаимосвязи, которые содержат:

– предложенные мероприятия по подготовке отчетности по МСФО в соответствии с поставленными целями и задачами компании (стратегический модуль);

– выработанные рекомендации по формированию комплексной учетной политики, структурированного рабочего плана счетов, учетных процедур в отношении объектов учета, по которым российские учетные стандарты отличаются от МСФО (методический модуль);

– разработанную методику подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО на основе мэппинга показателей учета по РПБУ в МСФО (прикладной модуль);

– предложенные контрольные мероприятия, позволяющие обеспечить достоверность подготовленной отдельной отчетности по МСФО (контрольный модуль).

Например, **стратегический модуль** методики формирования отдельной финансовой отчетности в соответствии с МСФО рассматривает следующие аспекты.

Во-первых, это определение целей и

задач при формировании финансовой отчетности для нужд пользователей. На данном этапе необходимо определить, с какой целью компания намерена готовить финансовую отчетность в соответствии с МСФО, периодичность такой подготовки, поскольку это в значительной мере определяет применяемую на практике методику. Необходимость применения МСФО в случае, если компания планирует выход на международный рынок или намерена кредитоваться в зарубежном банке, скорее всего, потребует первоначально применения метода трансформации, а только впоследствии реализации других методик подготовки отчетности. В то же время требовать составления отчетности по МСФО могут и собственники компании, ведь в отличие от отчетности, составленной по национальным стандартам, отчетность, составленная по правилам МСФО, более достоверна, а значит, на ее основе можно выстроить более эффективную систему управленческого учета, который сегодня приобретает все большее значение. В этом случае затраты на постановку и ведение параллельного учета будут больше отвечать потребностям заинтересованных пользователей.

Во-вторых, при составлении отчетности в соответствии с МСФО потребуются декомпозиция стратегических целей и их реализация при формировании комплексной учетной политики в системе хозяйствующего субъекта, которая должна стать базой в тактическом и стратегическом периоде при подготовке отчетности по МСФО с возможностью максимальной интеграции информационных потоков бухгалтерского учета, а также принципов РПБУ и МСФО. На данном этапе осуществляется определение корпоративных методологических основ, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и подготовку отчетности по МСФО.

В-третьих, потребуется разработка структурированного рабочего плана счетов на основе использования структуры форм финансовой отчетности по МСФО. Важно понимать, что в настоящее время МСФО движутся по пути увеличения количества и качества предоставляемой информации в рамках отчетности. Одним из новых принципов подготовки отчетности в соответствии с обновленной Концепцией МСФО (Framework) является принцип «проверяемости» (verifiability). А значит, организованный в учетных системах компании аналитический учет должен предоставлять глубокую информацию о сущности происходящих хозяйственных операций, что позволит обеспечить должный уровень детализации данных при формировании как внешних отчетов, таких как отчет о финансовом положении и отчет о совокупном доходе, так и внутренних отчетов, необходимых руководству компании для принятия управленческих решений.

В-четвертых, компаниям необходимо произвести классификацию данных бухгалтерского учета и отчетности по группам в зависимости от возможности их использования в МСФО. Этот этап стратегического модуля методики особенно актуален для специалистов информационных отделов, на которых возлагается задача по составлению карты мэппинга данных РПБУ в МСФО.

Методический модуль рассматривает аспекты процесса подготовки отдельной отчетности по МСФО, которые могут быть воплощены в следующих процедурах.

Во-первых, речь идет об оценке соблюдения организацией требований РПБУ при ведении учета и составлении

бухгалтерской отчетности, в том числе с привлечением внутренних и внешних аудиторов, и исправлении выявленных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по РПБУ, на уровне учетных регистров. Очевидно, что трансляция недостоверных учетных данных РПБУ на уровне оборотно-сальдовых ведомостей приведет к искажению данных в МСФО. На данном этапе необходимо учитывать, что подтверждение отчетности внешними аудиторами происходит, исходя из критерия существенности и влияния выявленных искажений на достоверность отдельных показателей отчетности по РПБУ, признаваемых существенными, а для подготовки отчетности имеет значение достоверность всех показателей. Поэтому работа службы внутреннего аудита представляется более эффективной процедурой проверки исходных данных учета по РПБУ.

Во-вторых, необходимо утвердить разработанную для компании комплексную учетную политику по РПБУ и МСФО и структурированный рабочий план счетов.

В-третьих, проводится разработка учетных процедур в отношении объектов учета, по которым российские учетные стандарты отличаются от МСФО в части требований к представлению информации для составления финансовой отчетности. Основой этой процедуры методического модуля является классификация данных бухгалтерского учета и отчетности по группам в зависимости от возможности их использования в МСФО, проведенная на предыдущем этапе.

Список литературы:

1. Ильина Ю. В. Способы формирования отчетности в соответствии с МСФО // Расчет. 2006. № 8. С. 26.
2. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность» // приказ Минфина России от 18.07.2012 № 106н.